

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING RIVOJLANISH MARKAZLARIDA MONTESSORI METODIKASINI QO‘LLASH APPLICATION OF MONTESSORI METHODOLOGY IN PRESCHOOL CHILDREN'S DEVELOPMENT CENTERS

Ismoilova Raviyajon Ozad qizi

UrDU, “Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi” kafedra o‘qituvchisi

ismoilovaraviyajon@urdu.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanish markazlarida Montessori metodikasini qo‘llash, markazlarning joylashuvi va ularga kerak bo‘ladigan zarur jihozlar, markazlarni maktabgacha yoshdagi bolalarning har tamonlama rivojlanishdagi ahamiyati va ulardan qanday foydalanish masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Markazlarida Montessori metodikasi, amaliy ko‘nikmalar markazi, sezgir rivojlanish markazi, matematik markaz, og‘zaki va yozma nutqni rivojlantirish markazi.

Montessori metodi bolaga bilish, o‘rganish faoliyatini oson o‘zlashtirishga yordam beradi. Bilimni faoliyat orqali mustaqil olishga o‘rgatadi. Montessori metodikasiga ko‘ra, bola o‘ziga yoqqan, o‘ziga qiziqarli bo‘lgan mashg‘ulotni tanlash erkinligiga ega bo‘ladi. Bola o‘z bilim va malakalarini takomillashtira borib, unda mustaqillik va o‘ziga ishonch ham rivojlanadi.³⁸ Gumanistik metodologiya bolaning tabiiy muhitda cheksiz xulq-atvorini kuzatishni va uning o‘ziga xoslik huquqini tan olishni taklif qiladi, shuningdek, uning chuqur tabiati, moyilligi va qobiliyatlarini tushunishga chaqiradi. “Zaif itoatkor bolaga buyruq berish va jazolash oson, lekin hech kim unda boshqa shaxsiyatni rivojlantira olmaydi”. Bunga mashg‘ulotlar orqali erishib bo‘lmaydi deb takidlaydi Montessori.

Montessori kattalar, xoh tarbiyachi yoki o‘qituvchi, xoh ota-ona bo‘lsin, biror bir narsani o‘rgatmasligi kerak, balki faqat bolaning erkin harakatlari diqqat bilan boshqarishi, bolaning samimiy impulslarini cheklamasdan, balki uni xavfsiz tarafga yo‘naltirishi kerak deb hisoblaydi. Montessorining Shiori - “Menga buni o‘zim qilishimga yordam bering!” Odatda biz insonni jim bo‘lib, soqov va harakatsiz bo‘lib qolgan paytdan boshlab intizomli deb hisoblaymiz ammo bu odam intizomiy emas, balki yo‘q qilinadi. Montessori metodologiyasi va g‘oyalari yordamida bolalarning mustaqil qobiliyatlari rivojlanadi, bolaning hissiy dunyosi mustaqillik tuyg‘usi bilan boyitiladi. Tarbiyachining asosiy g‘amxo‘rligi, uning nuqtai nazari bo‘yicha, bolaning tabiiy individualligini saqlash va rivojlantirishdir. Bolalarning individualligini saqlash va rivojlantirishning asosiy sharti to‘liq erkinlikni ta‘minlashdir.

³⁸ Djumanova D.M. “Bola shaxsiga yondashuv” «Zamonaviy ta‘lim» ilmiy- amaliy, ommabop jurnali, 2012 yil, 1-son. 50-53b.

“Erkinlik” masalasi qancha ko‘p muhokama qilinmasin, bola baribir qaram bo‘lib qolmoqda. Hattoki unga yuqori darajada e‘tibor ko‘rsatilganda ham u erkin emas, balki “qarovsiz”dir. Ya’ni, uning intellekti qarovsiz, yoqimsiz taomni tanovvul qilishga majbur. Natijada rivojlanish uchun keng erkinlik beruvchi hissiyotlarga bo‘ysunadi. Faqatgina shunchaki harakatlanadigan bola erkin hisoblanmaydi. Balki o‘z harakatlarida aniq o‘ylangan maqsadga ega bo‘lgandagina muayyan tashkil etilgan sharoitda o‘z shaxsini rivojlantirishga va shakllantirishga qodir deya takidlaydi³⁹ N. Boboqulova.

Erkinlik har qanday ta’limning hayotiy shartidir. Siz bolaga hech narsa yuklay olmaysiz yoki majburlay olmaysiz. To‘liq erkinlik va mustaqillik mavjud bo‘lgandagina bolaning individual xarakteri, uning tug‘ma qiziquvchanligi va kognitiv faolligi namoyon bo‘lishi mumkin. Biroq, M. Montessori erkinlikni oddiy stixiyali jarayon sifatida emas, balki o‘z maqsadiga ega bo‘lish imkoniyati, o‘z harakatlarining maqsadini tanlash imkoniyati deb tushundi. Natijada Montessori bolalarda erkinlik va mustaqillikni taminlash va rivojlantish uchun bog‘chalarda guruh xonalarni 5 markazga ajratdi. Montessori guruhlarni tashkil qilish uchun bola atrofdagi bo‘shliqni va katta dunyoda o‘zini his qilishi mumkin bo‘lgan keng xona tanlanadi va bu xona yorug‘lik o‘tkazadigan katta derazalarga ega bo‘lishi kerak.

Xona shartli ravishda bloklarga bo‘linadi. Javonlar ochiq holda va ulardagi har qanday narsa ochiq va ko‘zga tashlanadigan bo‘lishi kerak. Har bir narsaning o‘z o‘rni bor, lekin ish paytida har bir elementni qulayroq joyga ko‘chirish, stol yoki stolni siljitish mumkin. Hamma narsa qayerdan olingan bo‘lsa, o‘sha joyga qaytarilishi sharti bilan.

³⁹ Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarni tarbiyalashda mariya montessori metodikasidan foydalanish Nazokat Boboqulova Academic research in educational sciences 1231-1232 b.

Harakatning mutloq erkinligiga qaramay, guruhda intizomning buzilishiga yo‘l qo‘yib bo‘lmaydi. Faol o‘yinlar, raqslar boshqa bolalarning ishiga xalaqit bermaslik uchun faqat belgilangan joylarda o‘tkaziladi. Bu zonalar haqida quyida batafsil bayon qilib o‘tamiz.

Bolalarning rivojlanish markazlari

Montessori bog‘chalaridagi guruhlar, albatta, didaktik materiallar bilan to‘ldirilgan tematik bloklarga bo‘linadi. Bu bo‘linish bolalarga shov-shuvsiz va o‘z xohish-istaklari bilan uyg‘un holda to‘g‘ri narsani topishga yordam beradi. Muayyan zonaga qarab, bolalar u yerda qanday mavzuga qiziqish bildirishiga shubha qilmasligi mumkin, bolalar shunchaki o‘z moyilliklariga qarab harakat qiladi.

Montessori guruhi beshta markazni ajratib turadi:

- amaliy ko‘nikmalar;
- sezgir rivojlanish;
- matematik markaz;
- og‘zaki va yozma nutqni rivojlantirish;
- dunyoni idrok etish zonasi (kosmik rivojlanish).

Bugungi kunda italiyalik pediatri tomonidan rivojlanish dasturiga kiritilmagan, ammo bolaning hayotida katta ahamiyatga ega bo‘lgan faol o‘yinlar, raqslar, rasm chizishning ko‘proq zonalarini ajratib ko‘rsatish odatiy holdir.

Amaliy ko‘nikmalar markazi

Amaliy faoliyat markazi. Bu yerda kattalar har kuni shug‘ullanadigan uy-ro‘zg‘or buyumlari. O‘qituvchi nazorati ostidagi bola gullarni sug‘orishi, yuvishi, haqiqiy temir bilan dazmollashi, tikishi mumkin. Montessori usuli bo‘yicha ta‘lim o‘z-o‘ziga xizmat qilishni ta‘minlaydi. Partalarga navbatma-navbat dasturxon yozadilar, kechki ovqatdan keyin tozalaydilar, idishlarni yuvadilar va artadilar.

Bu kichkina odam uchun uycha. Bu yerda u o‘ziga g‘amxo‘rlik qilishni o‘rganadi: narsalarni yuving va dazmollang, o‘zi va uyiga g‘amxo‘rlik qilishni o‘rganadi. Faqat kiyimda yoki kundalik hayotda bo‘lishi mumkin bo‘lgan ko‘plab qulflar va mahkamlagichlar ham shu erda joylashgan. Ushbu zonada olingan ko‘nikmalar tufayli bola kundalik hayotga moslashadi va o‘zini o‘zi parvarish qilishning barcha turlarini osongina bajaradi.

Sensor rivojlanish markazi

Bu yerda bolalarga shakllar, o'lchamlar, ko'proq yoki kamroq tushunchalar bilan shug'ullanishga yordam beradigan turli xil materiallar mavjud. Shuningdek, ushbu zonaning vazifasi barcha hislarni rivojlantirishdir: eshitish, hidlash, ko'rish kabilarni. Ushbu bo'limdagi o'yinchoqlar teginish hissini rag'batlantirish uchun mo'ljallangan turli xil materiallardan tayyorlangan. Bundan tashqari, xonaning bu qismida konsentratsiya va qat'iyatni o'rganishingiz mumkin.

Aytgancha, Montessori mashg'ulotlarida bolalar stolda ishlashga majburlanmaydi, asosan darslar polda o'tkaziladi. Ammo agar bolaning stulda o'tirishi qulayroq bo'lsa, hech kim uni bu istakda cheklamaydi.

Matematik markaz

Nomidan hamma narsa oddiy va tushunarli. Xonaning bu qismidagi javonlarda raqamlar yozilgan kartalar, hisoblashni o'rgatish uchun materiallar to'plangan. asosiy maqsad [matematik zona](#) bolaga miqdor tushunchasini tushuntirish. Matematikani o'rganishda har doimgidek, ushbu blokda mashg'ulotlar davomida bola mantiqiy va fazoviy fikrlashni rivojlantiradi, xotira faollashadi va e'tibor kuchayadi.

Til markazi

Xonadagi bu blok matematikaga juda o'xshaydi. Shuningdek, ko'plab kartalar, alifbo, bo'g'inli rasmlar mavjud. Bir vaqtlar Montessori inqilobiy bo'lgan g'oyani e'lon qildi: bu blokda yozish asosiy hisoblanadi. Qanday bo'lmasin, ushbu blokning vazifasi bolalarni o'ynoqi tarzda yozish va o'qishni o'rgatishdir.

Tabiiy fanlar (kosmik rivojlanish) markazi

Xonadagi bu blok matematikaga juda o'xshaydi. Shuningdek, ko'plab kartalar, alifbo, bo'g'inli rasmlar mavjud. Bir vaqtlar Montessori inqilobiy bo'lgan g'oyani e'lon qildi: bu blokda yozish asosiy hisoblanadi. Qanday bo'lmasin, ushbu blokning vazifasi bolalarni o'ynoqi tarzda yozish va o'qishni o'rgatishdir. Bu yerda atrofdagi dunyo haqidagi ma'lumotlar jamlangan. Hayvonlar, sayyoralar, tarix, urf-odatlar haqida [turli xalqlar](#). Ushbu blokning materiallari bilan tanishib, chaqaloq geografiya, tarix, biologiya bo'yicha navigatsiya qilishga yordam beradigan asosiy bilimlarni oladi.

Xulosa. Montessori g'oyalari va tabiiy qonuniyatlarga ko'ra bola rivojlanadi va kelajakda erkin va mustaqil fikrga ega shaxs bo'lib shakllanadi. Buning uchun albatta pedagog asosiy vazifasini bilishi va bolaga to'liq erkinlik va mustaqillik berib, bu qonunlarga aralashmasligi va buzmasligi kerak. Bolaga o'yinqaroqlik, sho'xlik, itoatkorlik va tashkilotchilik istagi xosdir. Pedagog bu intilishni qo'llab-quvvatlashi va rivojlantirishi, uni yo'q qilmasligi kerak. Bu 5 ta zo'nada bolalar o'zlarni erkin his qilishadi va o'zlari hohlagan zo'nada o'zlari hohlagan o'yinni o'ynash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu zo'nalarda tarbiyachi fasalitr vazifasini bajaradi yani tarbiyachi kuzatuvchi va bolaning o'zi qilishiga yordam beruvchi hisoblanadi. Montessorining shiori va dunyoga targ'ib etgan usulining mohiyati aynan shunday edi. Hozirda bu zo'nalar va Montessori usuli bizning Maktabgacha ta'lim tizimimizga ham kirib keldi. Jumladan bizning o'zbek olimlari ichida ham Montessori metodikasini o'z ilmiy ishlarida tadqiq qilgan olimlar bir nechtani tashkil qiladi jumladan Hurvaliyeva o'z ilmiy ishida "M. Montessori erkin tarbiya berish g'oyasini ilgari suradi va "Bola tug'ma ehtiyojlarni erkinlik va o'zining xohish irodasni namoyon etish bilan qondradi, erkin ravishda mashg'ulot tanlaydi"⁴⁰ deya takidlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Djumanova D.M. "Bola shaxsiga yondashuv" "Zamonaviy ta'lim" ilmiy-amaliy, ommabop jurnali, 2012 yil, 1-son. 50-53b.
2. Hurvaliyeva Tarmiza "Maktabgacha yoshdagi bolalarni atrof olam bilan tanishtirish metodikasini takomillashtirish" mavzusidagi ilmiy ishi 19-bet.
3. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni tarbiyalashda mariya montessori metodikasidan foydalanish Nazokat Boboqulova Academic research in educational sciences 1231-1232 b.
4. 5. Library.ziyonet.com

⁴⁰Hurvaliyeva Tarmiza "Maktabgacha yoshdagi bolalarni atrof olam bilan tanishtirish metodikasini takomillashtirish" mavzusidagi ilmiy ishi 19-bet.